

XITOIY TILI FRAZELOGIYALARIDA MADANIY MA'NOLARNI O'RGANISH USULLARI

Suvonova Madina Abdiravubovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628870>

Annotatsiya. Xitoy tilida frazeologiyalarni o'rganish usullari uzoq vaqtdan beri zaif holatda bo'lib kelgani va har doim lug'at orqali o'rganishga bo'ysunib kelingani inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Biroq, xitoy tilining muhim qismi sifatida va xitoy madaniyatini keng yoyilishida frazeologiyalarni o'rganish – til va madaniyat uyg'unlashuvi ko'zgusi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun biz frazeologiyalarni o'rganishda duch keladigan to'siqlarni yengib o'tishga, frazeologiyalarning semantikasi va madaniy ma'nolarini aniq tushunishga, frazeologiyalarning grammatik taqsimoti va sintaktik funktsiyalarini moslashuvchan ravishda o'zlashtirishga yordam berish uchun o'ziga xos xususiyatlarga asoslangan amaliy va samarali o'qitish usullarini qo'llashimiz kerak.

Kalit so'zlar: morfema usuli, etimologik usul, kontekstual usul, 刮目相看 guā mù xiāng kàn, xitoycha frazeologiyalar, afsonalar, ertaklar, tarixiy hikoyalar, she'rlar, og'zaki maqollar.

Morfema usuli

Xitoycha frazeologiyalar morfemalardan iborat bo'lib, iboralar ma'nosi uni tashkil etuvchi morfemalar bilan chambarchas bog'liqdir. Boshqacha qilib aytganda, morfemaning ma'nosi frazeologiya ma'nosining asosidir. Sossyurning "lingvistik belgilar vaqt zanjirida bir qator joylashganligi haqidagi qarashlari xitoy tili tadqiqotlariga ta'sir ko'rsatdi"¹. 戴浩一 Dài hàoyī Dai Haoyi (1988) "xitoy tilidagi so'z tartibi xronologik tartib tamoyiliga amal qilishini isbotladi va bu xronologik tartib xitoy grammatikasida eng keng tarqalgan so'z tartibi tamoyiliga tayanadi"². Bizning fikrimizcha, aksariyat xitoy iboralari xronologik tartib tamoyiliga muvofiq joylashtirilgan morfemalardan iborat. Frazeologiyalar semantikasini tushunish – bu tilni o'rganuvchilar uchun ulardan to'g'ri foydalanish uchun zaruriy shartdir. Ko'pgina iboralarning pragmatik ma'nosi morfema ma'nolarining oddiy yig'indisi bo'lmasa-da, ularning semantik asosi hali ham morfema ma'nolaridan ajralmasdir. Shuning uchun biz morfemaga asoslangan o'rganish usulini frazeologiyalar tadqiqotida qo'llash mumkin deya baholaymiz. Bu frazeologiyaning semantik asosini ko'rib chiqish uchun uning morfemalarini tahlil qilishni, so'z tartibining xronologik tartibi bilan birlashtirib, metaforani qamrab olishini, shu bilan frazeologiyaning tashkil topish jarayoni oydinlashishini kuzatishimiz mumkin.

Metodik jihatdan, morfema usuli boshqa usullardagi o'qitish usuliga o'xshaydi. "刮目相看" (yangi ko'zlar bilan kimgadir qarash) iborasining izohini misol qilib olsak, asosiy morfemalar "刮" (tekislaroq), "相" xiāng (o'zaro) va "看" kàn (qarash) hisoblanadi. "刮" so'zining ma'nosini oddiy harakat orqali tushunish mumkin. Bu yerdagi "看" kàn "ko'rish" shunchaki ko'z bilan qarash emas, balki psixologik munosabatni aks ettiruvchi "nigoh"ning kengroq ma'nosini anglatadi. Biroq, ifoda talqinida u asosan ko'z bilan ko'rishdan farq qilmaydi. O'qitishning asosiy yo'nalishi "相" ("看" ga qaratilgan bo'lib, bu iboralarda "o'zaro" ma'nosiga osongina olib

¹ 张利红系黑龙江大学国际文化教育学院教授。2019年黑龙江省高校基本科研业务费黑龙江大学专项资金项目“汉语词语的文化蕴涵及汉文化传播策略研究”（HDZK201901）系列成果；

² 2020年黑龙江大学高等教育教学改革工程项目“留学生汉语综合课成绩测试与评估体系建设研究（2020c25）系列成果”。

keladi. "相" so'zi "o'zaro" ma'nosida xitoy tilida asosiy va tez-tez ishlatiladigan so'zdir. Ko'pchilik o'rganuvchilar bu so'z boyligini boshlang'ich darajada o'rganadilar va uni yaxshi tushuna oladilar. Bundan tashqari, "相看" (xiāng kàn) ning mazkur iborada kelishi boshlang'ich darajadagi ma'noga yaqindir. Morfema tahlilining zarurati va afzalligi aynan shu yerda yaqqol ko'rinadi. Ko'pgina xitoycha iboralar simmetrik tuzilishga ega, bu esa to'rt harfli iboralarning keng tarqalganligining sabablaridan biridir; "刮目相看" (guā mù xiāng kàn) iborasi ham bundan mustasno emas. Uning strukturaviy shakli "'刮目' + '相看'", bo'lib, "互相看" (hù xiāng kàn) birlashmasi strukturaviy simmetriyani aniq buzadi. Keling, ushbu iboraning lingvistik qo'llanilishini ko'rib chiqaylik: "Sizga yangi nigoh bilan qarashim kerakga o'xshaydi." Jumladagi "看" aniq "bir-birimizga qarash" degani emas, balki "men sizga qarayman" degan ma'noni anglatadi. Keling, "相" ning asl ma'nosini ko'rib chiqaylik. Shuowen Jiezi (klassik xitoycha lug'at) da shunday deyilgan: "相, 省视也, 《易》曰 '地可观者, 莫可观于木.'" Bu "diqqat bilan qarash" degan ma'noni anglatadi va geologiya va relyef shakllarini kuzatishning eng yaxshi usuli u yerda o'sayotgan daraxtlarni kuzatishdir. Shuning uchun, xitoycha "相" belgisi "木" (yog'och) va "目" (ko'z) so'zlaridan iborat. U strukturaviy simmetriyaga mos tushadi, frazeologiyaning pragmatik ma'nosiga to'la javob beradi va klassik xitoy grammatikasiga mos keladi.

Morfema tahlili jarayonidan so'ng, idiomaning so'zma-so'z ma'nosini olish uchun har bir morfemaning ma'nolarini bog'lash mumkin. Keyin esa, frazeologiyaning pragmatik ma'nosini umumlashtirish uchun metaforalar yoki kengaytmalar haqida o'ylashga o'tish mumkin. Shunday qilib, "刮目相看" (guā mù xiāng kàn) "eski qarashlardan voz kechish va boshqalarga yangi ko'z bilan qarash" degan ma'noni anglatadi. Shubhasiz, morfemaga asoslangan o'rganish usuli iboralarni tushunish va yodlashga yordam berishning oddiy va samarali usuli bo'lib, ularning semantikasini tushunishda muhim rol o'ynaydi.

Etimologik usul

Ko'pgina xitoycha frazeologiyalar afsonalar, ertaklar, tarixiy hikoyalar, she'rlar yoki og'zaki maqollardan kelib chiqqan bo'lib, noyob lingvistik, tarixiy va madaniy qiymatga ega. Amaliy ta'lim jarayonida o'rganuvchilar ba'zi frazeologiyalarni tarixiy va madaniy kelib chiqishiga qarab tanlab tushunishlari mumkin. Maqsad o'rganuvchilar iboralarning chuqur ma'nosini ularning tarixiy yoki madaniy kontekstini tushunish orqali, ongli ravishda tushunishga erishishdir.

"朝三暮四" (cháo sān mù sì) iborasini misol qilib olaylik. "U庄子*Zhuangzi* ning "齐物论" (Qí Wù Lùn) bobidagi hikoyadan kelib chiqqan. Urushayotgan davlatlar davrida Song davlatida ko'plab maymunlarni boqadigan bir chol bor edi. Vaqt o'tishi bilan maymunlar hatto gapirishni ham o'rgandilar. Biroq, cholning iqtisodiy ahvoli yomonlashdi, maymunlar soni esa ko'payishda davom etdi. Shuning uchun, chol maymunlar yeydigan ovqat miqdorini kamaytirishga majbur bo'ldi va kunlik iste'molni sakkizta kashtandan yettitagacha kamaytirishga qaror qildi. Shunday qilib, chol maymunlar bilan muzokara olib, dedi:

"Bugundan boshlab sizga ertalab uchta va kechqurun to'rtta kashtan beraman, bunga nima deysiz?", deb so'radi. Maymunlar norozi bo'lishdi. Buni ko'rib, chol fikrini o'zgartirdi va dedi: "Unda ertalab to'rtta va kechqurun uchta bo'lsa-chi?" Maymunlar xursand bo'lishdi"³. Bu hikoya tuzilishi hazilomus va sodda ko'rinishda bo'lib, o'rganuvchining tushunishi va tinglashiga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Bu o'rganuvchilarni chuqurroq fikrlashga yo'naltirishga yordam berib, oddiy xulosalar chiqarishlari mumkin. Bu idiomaning pragmatik ma'nosini, masalan, o'zgaruvchan yoki injiq bo'lishning metaforik ma'nosini beradi.

O'tmishdagi hikoyalarga ega son-sanoqsiz xitoycha iboralar mavjud va hikoyalar uslub jihatidan juda xilma-xil bo'lib, o'qituvchilarga keng tanlov imkoniyatini beradi. Iboralarning kelib chiqishini kuzatish tarixiy va madaniy manbalar bilan cheklanmasligi kerak, Bu o'rganuvchilarning iboralarni tushunishini yaxshilashga va ularni o'rganishga qiziqishini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kontekstual usul

"Kontekst" lingvistik va nolingvistik elementlarni o'z ichiga olgan til muhitini anglatadi. Kontekstual usul deb ataladigan usul vaziyatli kontekstlarni yaratish orqali til o'rganuvchilarining o'quv natijalarini yaxshilash usuli hisoblanadi. Kontekstual usulning muhim roli o'quvchilarning o'rganganlarini qo'llashini kuchaytirish, yaratilgan hulosalar orqali o'rganganlarini amalda qo'llashdir. Til o'qitish uchun kontekstual usul ona tili madaniyatining salbiy o'tkazish ta'sirini samarali ravishda kamaytirishi mumkin va shu bilan birga, u yaratgan platforma yordamida til amaliyotini stimulyatsiya qilishi mumkin. Huloসা yaratish ko'pincha ma'lum bir hikoya fonidan foydalanishni talab qiladi va hikoyalar yozish ushbu o'rganish usulini qo'llaydigan o'qituvchilarga yuqori talablar qo'yadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, morfemaga asoslangan usullar, etimologik usullar va kontekstual usullarning barchasi til o'rganuvchilariga xitoycha iboralarga o'rgatishda keng qo'llaniladi. Bir nechta usullarni keng qo'llash xitoycha iboralarni har tomonlama o'qitish maqsadiga erishishga yordam beradi. Muayyan o'qitish amaliyotida faqat bitta usulga tayanish tavsiya etilmaydi, bir nechta usullarni moslashuvchan va o'zaro qo'llash ilmiy metodologiya hisoblanadi. Xitoycha frazeologiyalarni o'rganish va o'rgatish ko'p qirrali yondashuvni, muvofiqlashtirilgan birlikni va maqsadga bosqichma-bosqich yondashishni talab qiladigan murakkab jarayondir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. 常敬宇.汉语词汇文化（增订本）[M].北京：北京大学出版社，2009.
2. 阮静.论对外汉语教学研究中的文化视野问题[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2012,
3. 对外汉语教学中的文化因素研究述评[J].世界汉语学,1996,
4. 卢伟.现代汉语规范词典[Z].外语教学与研究出版社，2004,

³常敬宇.汉语词汇文化（增订本）[M].北京：北京大学出版社，2009.

5. 许慎.说文解字[Z].中华书局,2013.
6. 张利红系黑龙江大学国际文化教育学院教授.2019年黑龙江省高校基本科研业务费黑龙江大学专项资金项目“汉语词语的文化蕴涵及汉文化传播策略研究”(HDZK201901)系列成果;
7. 2020年黑龙江大学高等教育教学改革工程项目“留学生汉语综合课成绩测试与评估体系建设研究(2020c25)系列成果”。